

MDH MAMLAKATLARI UNIVERSITETLARIDA TADQIQOTLARNI RIVOJLANTIRISHNING ILMIY-TOMETRIK TAHLILI

Saidov Bobur Rashidovich

Novosibirsk davlat universiteti

2-kurs magistratura talabasi.

Rajabov Rajaboy Ergashovich

Novosibirsk davlat universiteti

1-kurs magistratura talabasi.

Abstract. MDH mamlakatlaridagi ko‘plab universitetlar global ilmiy kun tartibida faol ishtirok etish va o‘zlarining tadqiqot bazasini rivojlantirishga qaratilgan. Shu bilan birga, ular Rossiya universitetlari va ilmiy-tadqiqot institutlari bilan yaqin aloqada bo‘lib, ko‘pincha turli tadqiqot loyihalarida hamkorlar sifatida ishlaydi va Rossiya ilm-faniga sezilarli ta'sir ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: universitetlar, mdh, ilmiy-tadqiqot, loyiha, ilm-fan, fan, ilmiyometrik, tahlil, dinamika, ixtisoslik, chegaraviy, xalqaro, metodologiya, muassasa, usul, tekshirish, reytinglar, davlatlar, zamon, rivojlanish, web, tezis, dissertatsiya, jurnallar, referatlar.

Ilmiy ishining maqsadi: MDH mamlakatlari universitetlarida ilmiy-tadqiqot ishlarining hozirgi holatini ilmiyometrik usullardan foydalangan holda tahlil qilishdan iborat.

Ilmiy ishning muhimlik darajasi: Bugungi kunda MDH[1] davlatlarining ilmiy-tadqiqot ishlarining hozirgi holatini bilish har bir MDH davlati uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki , vaqt o‘tgan sayin ilim-fan[2] va zamon rivojlanib bormoqda, ilm-fanning rivojlanishi esa sezilarli darajada davlat uchun har bir javhada rivojlanishiga hissa qo‘shadi. Bugungi kunda biz hayotimizni ilm-fansiz tasavvur qila olmaymiz. Chunki biz foydalanoytgan har bir narsamiz hayot tarizimizni yengilashtrishga qaratilgan. Vaqt o‘tgan sayin yangidan yangi ixtirolar va kashfiyotlar insonlarni hayotini yengilashtrish uchun yaratilmoqda. Universitetlardagi olib borilayotgan ilmiy-tadqiqotlar shular zamiridadir. Har bir davlatning rivjlanishi uchun Universitetlardagi ilmiy-tadqiqotlar juda muhim ro‘l o‘ynaydi. Sababi hayotimzning yengilashishi va zamon bilan ham nafas bo‘lish uchun ilm-fan bizga yo‘l ochib beradi. Agar bizlar MDH davlatlari Universitetlari ilmiy-tadqiqot ishlarining hozirgi kunga kelib qanchalik rivojlanganini bilsak, bizlar u Universitetlar bilan hamkorlikdi yo‘lga qo‘ygan va ularning metodikalarini, ilmiy-ishlarini , tadqiqotlarini o‘rgangan bo‘lar edik. Bu bugungi kunda har bir MDH davlatlari uchun muhim sanaladi. MDH davlatlarining bugungi kunda ham bir-birlari bilan diplomatik aloqalari juda yaxshi. Agar Universitetlar reytinggi jihatidan rivojlangan Universitetlarni aniqlab, ular bilan aloqlarni yo‘lga qo‘ysak, har bir MDH davlati uchun yaxshi bo‘lar edi.

Avval qilingan ishlar: Bugungi kungacha Universitetlarning reytinggini aniqlash uchun zamonaviy dasturlash tillari orqali bir qancha dasturlar tuzulib, bu jarayon avtomatik holatga keltrilgan va ko‘plab ishlar olib borilgan. Biz bir qancha avtomatik ravishda Universitetlarning reytinggini aniqlash uchun maxsus algoritimlar yordamida yaratilgan web saytlarni keltrib o‘tamiz. Bu web saytlar orqali har bir davlatdagi Universitetlarning bugungi kungacha chop etilgan tezis[3], dissertatsiya yoki tadqiqot ishlarini ko‘rishimiz mumkin. Nomi ko‘rsatilgan har bir web saytda yer yuzi bo‘yicha Universitetlarning chop qilingan ilmiy jurnallar, kitoblar va konferentsiya materiallaridan iborat bo‘lgan eng yirik referat va iqtiboslar bazasi joylashgan.

- Scopus[4]
- Web of science[5]
- PubMed[6]
- ERIC[7]
- IEEE Xplore[8]

- Science Direct[9]
- Directory of Open Access Journals (DOAJ)[10]
- JSTOR[11]

Endi dunyodagi Universitetlarni reytingini bir nechta ko'rsatkichlari bo'yicha aniqlash uchun yaratilgan web saytlar ro'yxatini keltrib o'tamiz. Biz bu web saytlar orqali har bir davlatdagi Universitetlarini har bir yo'nalishi bo'yicha qanday o'rinda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Biz MDH davlatlari uchun alohida Universitetlar reytingini aniqlovchi maxsus algoritm ishlab chiqib web sayt ko'rinishida ishlab chiqmoqchimiz.

- THE (Times Higher Education)[12]
- CWUR (GLOBAL 2000 LIST BY THE CENTER FOR WORLD[13] UNIVERSITY RANKINGS)
- QS Top Universities (QS World University Rankings)[14]
- Ranking Web of Universities[15]
- Multirank[16]
- ARWU (Shanghai Ranking)[17]
- RUR (Round University ranking)[18]
- Similarweb[19]

Buning uchun quyidagi vazifalarni bajarish rejalashtirilgan:

1. O'rganilayotgan universitetlar ro'yxatini aniqlash.
2. O'rganilayotgan universitetlar bilan bog'liq bo'lgan mualliflarning bir qator nashrlarini tahlil qilish uchun tayyorlash
3. Tahlil qilish uchun ilmiyometrik ko'rsatkichlar tarkibini aniqlash, ularni asoslash va har bir universitet uchun hisoblash.
4. Quyidagi bo'limlar bo'yicha universitetlar tahlilni o'tkazish:
 - I. Tadqiqot hajmi va uning dinamikasi.
 - II. Ilmiy ixtisoslik yo'nalishlari.
 - III. Xalqaro hamkorlikda ishtirok etish.
 - IV. Chegaraviy tadqiqotlarda ishtirok etish.
 - V. Ilmiy etikaning mumkin bo'lgan buzilishlari.
 - VI. Tadqiqotchilar soni.

Vazifa: O'rganilayotgan universitetlar ro'yxatini aniqlash.

Quyidagi tanlov metodologiyasi taklif etiladi:

1. O'rganilayotgan mamlakatlar MDH[1] davlatlari (ulardan 11 tasi bor).
2. Ularga Universitetlar reytingidagi[12] birinchi yuzlikka kirgan bir guruh xorijiy universitetlarni misol qilib ko'rsatamiz. Biz ularning ro'yxatini tuzamiz. Jami 12 ta guruh bo'ladi.
3. Har bir mamlakat uchun tadqiqotga kiritiladigan eng yaxshi 10 ta universitetni aniqlashimiz kerak. Ularni tanlash mezoni 2019-2021- yillarga mo'ljallangan Scopus nashrlarining eng ko'p soni hisoblanadi. Oxirgi 3 yil davomida mamlakat nashrlarini olish uchun Scopus so'rovi:

AFFILCOUNTRY (uzbekistan) AND (LIMIT-TO (PUBYEAR , 2021) OR
LIMIT-TO (PUBYEAR , 2020) OR LIMIT-TO (PUBYEAR , 2019))

Qidiruv tomonlarining chap tomonida tashkilotlar ro'yxati bo'ladi. Ulardan ushbu uch yilda eng ko'p nashrga ega bo'lgan 10 ta universitet va boshqa oliy ta'lim muassasalari ro'yxati tanlanishimiz kerak. Har bir tashkilot haqiqatan ham o'sha davlat universiteti ekanligiga ishonch hosil qilishimiz uchun qo'lda tekshirilishi kerak.

O'zbekiston uchun biz quyidagi ro'yxatni olamiz:

1. National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek
2. Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

3. Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khwarizmi
4. Tashkent State Technical University
5. Samarkand State University
6. Tashkent Medical Academy
7. Tashkent Pediatric Medical Institute
8. Tashkent State Transport University
9. Bukhara State University
10. Urgench State University

Natijada, biz $11 * 10 = 110$ qator va quyidagi ustunlarga ega bo'lgan Excel formatda universitetlar jadvalini yaratishimiz kerak:

1. Scopus universiteti identifikatori[4]
2. Universitet nomi
3. Mamlakat
4. Shahar
5. 2019-2021- yillardagi nashrlar soni

Bizda umumiy ro'yxat shakllanganidan keyin, Scopus[4] tizimidan ushbu universitetlar uchun ma'lumotlarni yig'ishimiz kerak bo'ladi. Ehtimol, bu JSON formatidagi, nashrlar haqidagi ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Bizning vazifamiz ushbu ma'lumotlarni qayta ishlovchi va har bir universitet uchun ma'lum ko'rsatkichlarni hisoblaydigan maxsus dasturni Python, Mangodb va Studio 3t malumotlar bazasi orqali yozishimiz kerak bo'ladi.

Birinchi vazifa shunday bo'ladi. Har bir universitet uchun quyidagi parametrlarni hisoblash:

1. (Optional) Massivdagi quyidagi shartlarga javob beradigan nashrlar soni:
 - a. Mualliflardan kamida bittasi ushbu universitetga aloqador.
 - b. Nashrning har bir muallifi uchun ushbu universitetga tegishliligi (BIRINCHI EMAS).
2. (International) Massivdagi quyidagi shartlar bajarilgan nashrlar soni:
 - a. Nashr 1-guruhga kiritilmagan.
 - b. Mualliflardan kamida bittasi ushbu universitet bilan bog'liq.
 - c. Mualliflardan kamida bittasi boshqa davlatning tashkilotga aloqador bo'lsa.
3. (National) Quyidagi shartlar bajarilgan massivdagi nashrlar soni:
 - a. Nashr 1,2-guruhlarga kiritilmagan.
 - b. Mualliflardan kamida bittasi ushbu universitet bilan bog'liq
 - c. Mualliflardan kamida bittasi ushbu mamlakatning boshqa shahridagi tashkilotga aloqador.
4. (Urban) Massivdagi quyidagi shartlar bajarilgan nashrlar soni:
 - a. Nashr 1,2,3-guruhlarga kiritilmagan.
 - b. Mualliflardan kamida bittasi ushbu universitet bilan bog'liq.
 - c. Mualliflardan kamida bittasi boshqa tashkilotga aloqador bo'lsa (o'sha shahardan).
5. (University) Quyidagi shartlar bajarilgan massivdagi nashrlar soni: nashr
 - a. 1,2,3,4-guruhlarga kiritilmagan.
 - b. Barcha mualliflar ushbu universitet bilan bog'langan
 - c. Mualliflar ro'yxatida bir nechta odam bor.
6. (Mono) Massivdagi quyidagi shartlar bajarilgan nashrlar soni:
 - a. nashr 1,2,3,4,5-guruhlarga kiritilmagan.
 - b. Ushbu universitetga aloqador mualliflar ro'yxatida faqat bitta odam bor.
7. Mualliflardan kamida bittasi ushbu universitetga tegishli bo'lgan massivdagi nashrlarning umumiy soni.

Biz ushbu yuqorida keltirilgan parametrlar bo'yicha maxsus algoritim ishlab chiqsak oldimizga qo'ygan maqsadga erishamiz.

Xulosa.

Bugungi kungacha Universitetlar reytingini aniqlash uchun ko'plab ishlar qilingan. Yuqorida nomi ko'rsatib o'tilgan web saytlarda Universitetlarda qilingan ilmiy ishlar va tadqiqotlarni topishinggiz mumkin. MDH davlatlaridagi Universitetlarni reytingini aniqlash uchun yuqorida keltrib o'tilgan web saytlardan foydalanish kerak bo'ladi. Buni uchun ancha vaqt va mehnat talab qiladi. Chunki haligacha MDH davlatlari uchun alohida maxsus web sayt ishlab chiqilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- https://uz.wikipedia.org/wiki/Mustaqil_davlatlar_hamdo%CA%BBstligi [1]
<https://ru.unesco.org/themes/nauka-na-bлаго-obshchestva#:~:text=%D0%9E%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0,%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8> [2]
<https://paperpile.com/g/academic-research-databases/> [3]
<https://www.scopus.com/> [4]
<https://www.webofscience.com/wos/woscc/basic-search> [5]
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/> [6]
<https://eric.ed.gov/> [7]
<https://ieeexplore.ieee.org/Xplore/home.jsp> [8]
<https://www.sciencedirect.com/> [9]
<https://doaj.org/> [10]
<https://www.jstor.org/> [11]
<https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings> [12]
<https://cwur.org/2021-22.php> [13]
<https://www.topuniversities.com/university-rankings> [14]
<https://www.webometrics.info/en> [15]
<https://www.umultirank.org/> [16]
<https://www.shanghairanking.com/> [17]
<https://roundranking.com/ranking/world-university-rankings.html#world-2021> [18]
<https://www.similarweb.com/ru/top-websites/category/science-and-education/universities-and-colleges/> [19]